

**SPORTCHA YURUVCHILARNI MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDA
YUKLAMALARNI TAQSIMLASH SAMARADORLIGI**

I.D. G'aniboyev

Ilmiy rahbar

G'.Xo'jamkeldiyev

Ilmiy maslahatchi

J.Murodqulov

2 bosqich magistranti

E-mail: gafur.xujamkeldiyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560263>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sportcha yuruvchilarni mashg'ulotlarini rejalashtirishda yuklamalarni taqsimlash samaradorligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** sportcha yurish, Jaxon chempionati, yengil atletika sport jamoasi, jismoniy tayyorgarlik darajasi.*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНА ХОДКЕРА**

***Аннотация.** В данной статье рассматривается эффективность распределения нагрузки при планировании тренировок легкоатлетических бегунов.*

***Ключевые слова:** спортивная ходьба, чемпионат мира, легкоатлетическая спортивная команда, уровень физической подготовленности.*

**EFFECTIVENESS OF LOAD DISTRIBUTION IN PLANNING THE TRAINING
OF ATHLETE WALKER**

***Abstract.** This article discusses the effectiveness of load distribution in planning the training of athletes.*

***Key words:** athletic walking, World Championship, athletics sports team, level of physical fitness.*

Dolzarbliigi: Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng hukumatimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishga asos bo'luvchi eng muhim tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida 2015-yil 4-sentabrda yangi tahrirda qayta qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi qonuni barcha aholining sog'ligini mustahkamlash, ularning jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilariga shart-sharoitlar yaratib berishni kafillika oladi. Hozirgi kunda yurtimizda ham sportcha yuruvchilarni tayyorlash bo'yicha murabbiylar va soxa mutaxassislari tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Buning isboti sifatida 2021 yil sportcha yurish bo'yicha Jaxon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta sportcha yuruvchimiz sihtiroki hamda o'zining shaxsiy rekordini yangilagani yengil atletika sport jamoasiga kata yutuqdir. Sportchi yuruvchilarni mashg'ulot jarayonlarida jismoniy tayyorgarligidagi mavjud xato kamchiliklar sport natijalariga o'z ta'sirini ko'rsatishi ehtimoldan holi emas. Yurtimizda yengil atletikaning sportchi yurish turi aholi o'rtasida ommalashmaganligi bu sport faoliyatida mashg'ulotlar olib borishda biroz qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Shu boisdan biz tanlagan mavzu sportchi yuruvchilar tayyorlash tizimida o'ta dolzarb muammolardan sanaladi.

Ishning maqsadi: BO'SMLarda sportcha yuruvchilar mashg'ulotlarini rejalashtirishda yuklamalarni samarali taqsimlash orqali umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni oshirish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. O'quv mashg'ulot davrida sportcha yuruvchi o'g'il bolalarni tayyorlashda ko'p yillik o'quv mashg'ulotlar jarayonining birinchi siklida asosiy maqsadimiz – shug'ullanuvchilarning har tomonlama jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va jismoniy sifatlarini rivojlantirishdir.

Sportcha yuruvchilar chidamlilikka ega bo'lishini bugungi kunda talab qilinmoqda. Zamonaviy sportcha yuruvchilardan jismoniy sifatlarining doimo rivojlanishini va har doim yangi darajaga ko'tarilishini talab qiladi.

Sportcha yuruvchilarni o'quv mashg'ulot guruhi davrida shug'ullanuvchilarga o'quv mashg'ulotlarda asoslangan holda saboq berib borish lozim va amaliyotda nazorat qilish zarur. Ya'ni har bir o'quv mashg'uloti oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalar ularni qaysi uslubiyat va vositalar yordamida amalga oshirish zarurligi bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiqdir.

Respublikamiz terma jamoalariga zaxira tayyorlashni to'g'ri rejalashtirishimiz kelajakda xalqaro musobaqalarda raqobatbardosh sportcha yuruvchilar chiqishiga imkoniyat yaratgan bo'lamiz.

Sportcha yurish texnikasini takomillashtirishda quyidagi vosita va usullardan foydalanishni tavsiya etamiz:

1. Har xil tezlikda sportcha yurish (yengil, o'rta, tez).
2. Burilishda, tekis yo'lakda (pastga, yuqoriga) sportcha yurish.

Sportcha yurish texnikasida nimalarga e'tibor berish kerak:

- a) gavda va boshning holati;
- b) yumshoqlik, tana, oyoq va qo'l harakatining tarangligi;
- c) kerakli qadam uzunligi, oyoqning yurish erkinligiga, tovonning yerga tegishliligiga;
- d) o'z vaqtida (erta emas) oyoq kaftining yerdan uzulishiga;
- e) hamma harakatning umumiy yig'indisiga.

Yurishda tananing ortiqcha vertikal va yonboshga tebranishidan qochish kerak. Yurish masofasini sekinlik bilan oshirish kerak, 400 - 800 va undan yuqori masofalargacha.

Sportcha yurish texnikasini har qanday o'rganuvchi, murabbiy yordami bilan o'ziga yurish tempining qulayligini, nafas sonining me'yori va qadamning sonini va boshqalarni belgilab olishi kerak.

O'rganuvchini e'tibordan qoldirmaslik va tanbeh bermaslik kerak, unga u yo bu topshiriqni mustaqil bajarishga qo'yib berish kerak.

Qiya yo'llarda yurishda o'rganuvchi o'zining gavdasi holatini qulay holda tutish kerak. Tog'ga ko'tarilishda umumiy gavda holatini oldinga, pastga tushayotganda gavda holatini orqaga egish (tutish) kerak.

Ba'zi sportchilar oyoqni to'liq bukolmaydi. Bunday holatda quyidagilar tavsiya etiladi:

1. tog'dagi yurishda oyoqlar tizza bo'g'imidan bukilmaslik kerak.
2. yurishda gavdaning oldinga egilishi, albatta oyoqlarni qo'llar yordami bilan to'g'rilash.
3. yurishda har bir qadam gavdani oldinga egishi bilan hosil bo'ladi, agar chap oyoq oldinda bo'lsa, uning tovoniga o'ng qo'l to'g'ri kelishi kerak, o'ng oyoqqa chap qo'l to'g'ri keladi.

Xatoni to'g'rilash uchun “oyoqni yerga ishqalab yurish”, boldir muskullarini mustahkamlashda quyidagi mashqlarni bajarish kerak:

- 1) oyoq keng qadamda, orqadagi oyoq to'liq ko'tarilishi kerak (oyoq uchida), oldinda turuvchi oyoq kaftda turishi kerak
- 2) gimnastik o'rindiqa oyoqni devordan 60 – 70 sm oraliqda ip bilan biriktirib va qo'l yordamisiz butun tanani orqaga tashlash, gavadani devorga tayanguncha og'dirish. Keyin yana oldingi holatini egallaydi.
- 3) Oyoq kaftining oyoq uchiga birdan o'tishi bilan yurish.
- 4) Yumshoq tuproqda yurish.

Sportcha yurish texnikasini har qanday o'rganuvchi, murabbiy yordami bilan o'ziga yurish tempining qulayligini, nafas sonining me'yorini va qadamning sonini va boshqalarni belgilab olishi kerak.

O'rganuvchini e'tibordan qoldirmaslik va tanbeh bermaslik kerak, unga u yo bu topshiriqni mustaqil bajarishga qo'yib berish kerak.

Xulosalar.

1. Boshlang'ich bosqichda sportcha yurish bo'yicha maktab sharoitini hisobga olib, o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish o'z samaradorligini ko'rsatdi.
2. Tajriba guruhi shug'ullanuvchilarining maktab sharoitida sportcha yurish bilan shug'ullana boshlashiga barcha imkoniyatlar mavjudligi aniq dalillar bilan isbotlandi.
3. Boshlang'ich bosqichda sportcha yuruvchilar mashg'ulotlarini rejalashtirishda me'yornlarni samarali taqsimlanishi umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning oshirilishini ta'minladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi Qonuni.
2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. АСТ: Астрель, - М.: 2008. - 863 с.
3. Rafiyev X.T., Olimov M.S., Xo'jamkeldiyev G'.S. va boshqalar. Yakkakurash, kordinatsion va siklik sport turlari (Yengil atletika). Darslik. T.: Ilmiy texnika axboroti press nashryoti, 2018 y.-376 b.
4. G'aniboyev I.D., Xo'jamkeldiyev G'.S. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika" / O'quv qo'llanma. Ch: O'zDJTSU nashryoti, 2019. -178 b.